

MATHEMATICAL SCIENCES

GENERALIZED BUBNOV-GALERKIN METHOD FOR EQUATIONS WITH A FRACTIONAL DIFFERENTIAL OPERATOR

Farmonov Sh.,
senior lecturer

Khaidarova S.
master's student

Fergana State University (Fergana)

ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД БУБНОВА-ГАЛЕРКИНА ДЛЯ УРАВНЕНИЙ С ДРОБНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

Фармонов Ш.Р.,

старший преподаватель;

Хайдарова С.А.

студент магистратуры

Ферганский Государственный университет (г. Фергана)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7494807>

Abstract

In the paper, a numerical solution of equations with the Weyl fractional differentiation operator in the main part are investigated. To find a numerical solution, the Bubnov-Galerkin method is applied and an estimate of the error of the approximate solution is obtained in terms of the norm of the energy space generated by the fractional differentiation operator.

Аннотация

В работе исследуется численное решения уравнений с оператором дробного дифференцирования Вейля в главной части. Для нахождения численного решения применен метод Бубнова-Галеркина и получена оценка погрешности приближенного решения по норме энергетического пространства, порожденного оператором дробного дифференцирования.

Keywords: differential equations, Weyl fractional derivatives, fractional differentiation operators, Bubnov-Galerkin method.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, дробные производные Вейля, операторы дробного дифференцирования, метод Бубнова-Галеркина.

Введение

Математические модели, базирующие на дробных интегралах производных, находят признание в математической биологии [1-2], гидрогеологии при моделировании процессов тепло и массопереноса в сильно неоднородных средах [3-5], задачах упругопластичности трансзвуковых течений, исследованиях в области полупроводников, в эпидемиологии, финансах и в других направлениях.

Дробные интегралы и производные имеют свою специфику и не всегда аналитические методы решения уравнений с дробными интегралами и производными оказываются эффективными. В последнее время широкое развитие получают численные методы. Однако, несмотря на достигнутые успехи в этом направлении, остаётся открытым вопрос теоретического обоснования применения приближенных методов для более общего класса подонных задач.

В данной работе предлагается метод Бубнова-Галёркина для нахождения дробно-дифференциальных уравнений с оператором Вейля в главной

части. Получены оценки сходимости приближенного решения к точному решению по метрике энергетического пространства порожденного данными операторами. Отметим, что в последнее время в научной литературе появляются работы, в которых предложены численные методы для некоторых классов уравнений (см., напр. [6-13]). Однако, несмотря на достигнутый успех в этом направлении, остается открытым вопрос теоретического обоснования применения приближенных методов для более общего класса подобных задач.

1. Определение интеграла и производной Вейля, дробного порядка периодических функций.

Для периодических функций операция дробного интегро-дифференцирования должна быть введена так, чтобы она переводила их в периодические с тем же периодом. Дробное интегрирование и дифференцирование Римана-Лиувилля этим свойствам не обладает. В теории тригонометрических рядов пользуются другими определениями дробного интегрирования и дифференцирования предложенный Г. Вейлом [14].

Если функция $\varphi(x)$ абсолютно интегрируема на отрезке $[0, 2\pi]$ и 2π - периодическая, то она представимо в виде бесконечной суммы (ряда Фурье)

$$\varphi(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{ikx}, \quad \varphi_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x) e^{-ikx} dx \quad (1)$$

Всюду будут рассматриваться функции с нулевым средним значением по периоду:

$$\varphi_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x) dx = 0 \quad (2)$$

Напомним, что свертка

$$(A\varphi)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(t) \varphi(x-t) dt \quad (3)$$

двух периодических функций имеет своим рядом Фурье

$$(A\varphi)(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \varphi_k e^{ikx}, \quad (4)$$

где a_k, φ_k — коэффициенты Фурье функций $a(x), \varphi(x)$. Последовательность $\{a_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$ называется иногда мультипликатором Фурье оператора свертки A .

Известно что первая производная в Фурье-пространстве выглядит просто как умножение на $(-ik)$:

$$F\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) = (-ik) \varphi_k$$

Производная целой степени n - соответственно умножается на $(-ik)^n$.

Приняв, что последнее утверждение справедливо и для не целых значений n , получим определения дробной производной по Вейлю для абсолютно интегрированной 2π - периодической функции.

Так как

$$\varphi^{(n)}(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^n \varphi_k e^{ikx},$$

то определим, следуя Вейлю дробное интегрирование так чтобы

$$I_{\pm}^{(\alpha)} \varphi \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\varphi_k}{(\pm ik)^{\alpha}} e^{ikx}, \quad (5)$$

и аналогично для дробного дифференцирование

$$D_{\pm}^{(\alpha)} \varphi \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\pm ik)^{\alpha} \varphi_k e^{ikx} \quad (6)$$

Тем самым будет соблюдена требование чтобы дробный интеграл или производная 2π - периодической функции были также 2π - периодическими функциями. Здесь $(\pm ik)^{\alpha} = |k|^{\alpha} e^{\pm \frac{\alpha\pi i}{2} \text{sign} k}$.

Согласно (3) и (4) определение (5) можно истолковать в виде

$$I_{\pm}^{(\alpha)} \varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x-t) \psi_{\pm}^{\alpha}(t) dt, \alpha > 0, \quad (7)$$

где

$$\psi_{\pm}^{\alpha}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(\pm ik)^{\alpha}}, \quad (8)$$

штрих в знаке суммы обозначает пропуск слагаемого с номером $k = 0$. Конструкцию (7) и будем называть дробным интегралом Вейля [14].

В виду (5) ясно что $I_{\pm}^{\alpha} I^{\beta} = I_{\pm}^{\alpha+\beta}$ при одинаковом выборе знаков.

Заметим, что случаи целых $\alpha = 1, 2, 3, \dots$, отвечают обычному интегрированию (при котором из всех первообразных выбирается та, у которой среднее значение по периоду равно нулю). В дальнейшем рассматривается случай $0 < \alpha < 1$.

Дробно производного Вейля естественно определить при $0 < \alpha < 1$ равенством

$$D_{\pm}^{\alpha} \varphi = \pm \frac{d}{dx} I_{\pm}^{1-\alpha} \varphi \quad (9)$$

2. Постановка задачи

Рассмотрим уравнение:

$$D^{(\alpha)} u + Tu = f, \quad u, f \in L_2[0, 2\pi], \quad (10)$$

где $D^{(\alpha)} = \frac{(D_{+}^{\alpha} + D_{-}^{\alpha})}{2 \cos(\pi\alpha/2)}$ выражается с помощью операторов дробного дифференцирования

$D_{\pm}^{(\alpha)}$, определяемых для дробных производных Вейля для функций $\varphi(x)$, заданных на отрезке $[a, b]$ по формулам[15]:

$$\begin{aligned} (D_{a+}^{(\alpha)} \varphi)(x) & \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{\varphi(t) dt}{(x-t)^{\alpha}}, \quad x > a, \\ (D_{b-}^{(\alpha)} \varphi)(x) & \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^b \frac{\varphi(t) dt}{(x-t)^{\alpha}}, \quad x < b, \end{aligned} \quad (11)$$

здесь $0 < \alpha < 1$. Производные (11) принято также называть производными Римана-Лиувилля порядка α , левосторонним и правосторонним, соответственно. u - неизвестная, а f - заданная функции из пространства $L_2[0, 2\pi]$. T - некоторый оператор, для которого $(D^{(\alpha)} + T)$ - линейный оператор, и, в общем случае неограниченный и не положительно определенный.

Всю силу (6) оператор $D^{(\alpha)}$ действует по правилу:

$$D^{(\alpha)} u \square \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^{\alpha} u_k e^{ikx}. \quad (12)$$

Здесь u_k - суть коэффициенты Фурье для функции u .

Рассмотрим случай, когда дробная производная (11) порядков $\alpha \geq 1$, тогда ее выражение задается следующим образом.

Число α - дробный порядок производной можно представить в виде:

$\alpha = [\alpha] + \{\alpha\}$, через сумму целой и дробной частей соответственно. Если α - целое число, то под дробной производной будем понимать обычное дифференцирование:

$$D_{a+}^{(\alpha)} = \left(\frac{d}{dx} \right)^{\alpha}, \quad D_{b-}^{(\alpha)} = \left(-\frac{d}{dx} \right)^{\alpha}, \quad \alpha = 1, 2, 3, \dots$$

Если же число α - не целое, то целесообразно ввести производные:

$$\begin{aligned} D_{a+}^{(\alpha)} f & \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{d}{dx} \right)^{[\alpha]} D_{a+}^{(\alpha)} f = \left(-\frac{d}{dx} \right)^{[\alpha]+1} I_{a+}^{1-\{\alpha\}} f, \\ D_{b-}^{(\alpha)} f & \stackrel{\text{def}}{=} \left(-\frac{d}{dx} \right)^{[\alpha]} D_{b-}^{(\alpha)} f = \left(-\frac{d}{dx} \right)^{[\alpha]+1} I_{b-}^{1-\{\alpha\}} f. \end{aligned}$$

Таким образом, дробные производные высших порядков задаются как:

$$D_{a+}^\alpha f = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_a^x \frac{f(t)dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}, \quad n = [\alpha] + 1,$$

$$D_{b-}^{(\alpha)} f = \frac{(-1)^\alpha}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_x^b \frac{f(t)dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}, \quad n = [\alpha] + 1.$$

Для оператора (12) справедливы следующие леммы.

Лемма 1. $D^{(\alpha)}$ - положительно определенный оператор.

Доказательство. Известно [17], что $D^{(\alpha)}$ будет положительно определенным оператором, если выполняется условие: $(D^{(\alpha)}u, u) > 0$. Кроме того, система e^{ikx} полна в пространстве $L_2(0, 2\pi)$, то справедливо:

$$(D^{(\alpha)}u, u) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (D^{(\alpha)}u, e^{ikx})(u, e^{ikx}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k^2 > 0.$$

Что и требовалось доказать.

Лемма 2. $D^{(\alpha)}$ - симметричный оператор.

Доказательство. Рассмотрим скалярное произведение $D_+^\alpha u$ и v для любых $u, v \in L_2[0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} (D_+^\alpha u, v) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x-t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^\alpha e^{ikt} dt v(x) dx = \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{x-2\pi} u(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^\alpha e^{ik(x-t)} dt v(x) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(x) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-ik)^\alpha e^{ikt} dx u(t) dt = (u, D_-^\alpha v). \end{aligned}$$

Аналогично для $D_-^{(\alpha)}$ имеем: $(D_-^\alpha u, v) = (u, D_+^\alpha v)$.

Так как оператор $D^{(\alpha)}$ является суммой симметричных операторов D_+^α и D_-^α , то он является также симметричным оператором.

Учитывая это, введем скалярное произведение и норму соответственно:

$$[u, v] = (D^{(\alpha)}u, v), \quad [u] = [D^{(\alpha)}u, u]^{1/2}.$$

В явном виде скалярное произведение будет выражено как:

$$[u, v] = (D^{(\alpha)}u, v) = \int_0^{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k |k|^\alpha e^{ikx} v(x) dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k v_k.$$

Пополняя $D(D^{(\alpha)})$ по введенной норме, получим энергетическое пространство, обозначим которое, согласно [16], через H_D

Умножая исходное уравнение (1) на произвольную функцию $v \in D(D^{(\alpha)})$, получим следующее уравнение:

$$[u, v] + (Tu, v) = (f, v), \quad (13)$$

Уравнение (13) допускает обобщенную постановку задачи. Обобщенным решением уравнения (10) назовем функцию и $u \in H_D$, удовлетворяющую уравнению (4) для любой функции $v \in H_D$.

3. Метод Бубнова-Галеркина

Согласно методу Бубнова-Галеркина, в энергетическом пространстве H_D выбирается система базисных функций $\varphi_j, j = 1, \dots, N$. Приближенное решение ищется в виде полинома по выбранной системе базисных функций в виде:

$$u_N = \sum_{j=1}^N a_j \varphi_j. \quad (14)$$

Неизвестные коэффициенты a_j - определяются из системы уравнений вида:

$$[u_N, \varphi_k] + (Tu_N, \varphi_k) = (f, \varphi_k), \quad k = 1, \dots, N. \quad (15)$$

Учитывая представление (14) и линейность введенного и обыкновенного скалярных произведений, получаем следующую систему линейных алгебраических уравнений:

$$\sum_{j=1}^N a_j [\varphi_j, \varphi_k] + \sum_{j=1}^N a_j (T\varphi_j, \varphi_k) = (f, \varphi_k), \quad k = 1, \dots, N. \quad (16)$$

Теорема 1. Пусть

1) уравнение (10) имеет единственное решение при данной правой части.

2) Форма $L(u, v) = [u, v] + (Tu, v)$ является H_D -определенной и H_D -ограниченной, т.е. выполняются условия:

$$L(u, u) \geq \gamma_0^2 [u]^2, \quad L(u, v) \leq \gamma_1^2 [u][v], \quad \gamma_0, \gamma_1 = const.$$

3) Последовательность подпространств H_N - линейных оболочек функций $\varphi_j, j = 1, \dots, N$ - является предельно плотно в H_D .

Тогда при любом конечном N система (15) однозначно разрешима и приближенное решение u_N сходится к точному решению u при $N \rightarrow \infty$ по метрике $[\cdot]$ и справедлива оценка погрешности:

$$[u - u_N] \leq c\mathcal{E}(u, N),$$

где $\mathcal{E}(u, N)$ - заданная функция от N (оценка погрешности аппроксимации), удовлетворяющая неравенству:

$$\min_{c_j} \left\| D^{(a)} \left(u - \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j \right) \right\|.$$

Список литературы:

1. Marinov T.M., Ramirez N., Santamaria F. Fractional integration toolbox // Fractional Calculus and Applied Analysis, 2013. V. 16. М 3. Pp. 670-681.
2. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. М., 1995.
3. Динариев О.Ю.// Механика жидкости и газа. 1990. №5.С. 66-70
4. Кочубей А.Н.//Дифференц. уравнения. 1990.Т.26. №4. С. 660-670
5. Mainardi F.// CISM Courses and Lecture. Wie, 1997. P. 291-348.
6. Самко С.Г., Килбасс А.А, Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск, 1987.
7. Нахушев А.М. Элементы дробного исчисления и их применение. Нальчик, 2000.
8. А.К.Уринов, С.М.Ситник, Э.Л.Шишкина, Ш.Т.Каримов. Дробные интегралы и производные (обобщения и приложения): учебное пособие; учебно-методическое издание; на русском языке; А.Уринов и др. Фергана: изд. "Фаргона", 2022.-192 стр.

9. Уринов А.К., Каримов Ш.Т. Операторы Эрдейи-Кобера и их приложения к дифференциальным уравнениям в частных производных: монография; научное издание; на русском языке; /А.К.Уринов, Ш.Т. Каримов. Фергана: изд. "Фаргона", 2021. -202 стр.
10. Fractional Calculus and its Applications, lecture notes in mathematics/ Ed. Ross B. Berlin, 1975.
11. Barton T.A., Purnaras IK. Lp-solutions of singular integro-differential equations//J. Math. Anal. Appl. 2012. Nb 386. Pp. 830-841.
12. Zhu L, Fan Q. Numerical solution of nonlinear fractional-order Volterra integro-differential equations by SCW//Commun Nonlinear Sci Numer Simulat. 2013. Ns 18. Pp. 1203-1213.
13. Ma X, Huang X. Ma, Huang C. Numerical solution of fractional integro-differential equations by a hybrid collocation method// Applied Mathematics and Computation, 2013. Ne219. Pp. 6750-6760.
14. Каримов Ш.Т., Хайдарова С.А. Численное решение периодических уравнений с дробно-интегральным оператором вейля в главной части. Fin-

land International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(12). 2022. Publishing centre of Finland. С.152-157.

15. Urinov A.K., Farmonov S.R. An analog of the Frankl problem for a second-kind mixed-type equation //Journal of Mathematical Sciences. – 2013. – Т. 194. – №. 5. – С. 573-583.

16. Галимянов А.Ф., Горская Т.Ю. Обобщенный метод Бубнова-Галеркина для уравнений с дробно-интегральным оператором// Известия КГАСУ, 2014,3(30). С. 398-402.

17. Марчук Г.И., Агошков В.И. Введение в проекционно-сеточные методы. М.: Наука, 1981. 416

18. Karimov S. T., Shishkina E. L. Some methods of solution to the Cauchy problem for a inhomogeneous equation of hyperbolic type with a Bessel operator //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Т. 1203. – №. 1. – С. 012096.

19. Каримов Ш. Т., Комилова З. Х. Задача Гурса для одного неклассического уравнения четвертого порядка с оператором Бесселя //Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. – 2021. – С. 141-145.

20. Karimov S. T., Oripov S. A. On a Method for Constructing the Riemann Function for Partial Differential Equations with a Singular Bessel Operator //Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2020. – Т. 41. – №. 6. – С. 1087-1093.

21. Фармонов Ш.Р., Жалолхужаев М.А. Сравнительный анализ аналитического и численного решения задачи для уравнения теплопроводности //Актуальные исследования. – 2021. – С. 6.

22. Tojiyev T., Boynazarov A., Farmonov S. pharmacokinetics is a description of drugs and their behavior in the human body by building a mathematical model //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 146-149.

SOLUTION OF EQUATIONS WITH P-LAPLACIAN

Rustamova M.,

Doctor of Philosophy (PhD) in Physical and Mathematical Sciences, assistant professor, head of department, Department of "Economic and Mathematical Modeling", Jointly Belarusian-Uzbek Institute of Applied and Technical Qualifications, Tashkent

Safarov R.

master, Novosibirsk State University, Novosibirsk

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С Р-ЛАПЛАСИАНОМ

Рустамова М.С.

доктор философии (PhD) по физико-математическим наукам, доцент, заведующий кафедры, кафедра «Экономико-математического моделирования», Совместно Белорусско-Узбекский институт прикладно-технических квалификаций, г. Ташкент

Сафаров Р.Ч.

магистр, Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7494988>

Abstract

The solution for the equation with p-Laplacion is obtained in the work.

Аннотация

В работе получено решение для уравнения с р-лапласианом.

Keywords: Dirichlet problem, divergence, Laplace operator.

Ключевые слова: задача Дирихле, дивергенция, оператор Лапласа.

Рассмотрим шар B_R из пространство R^n , где B_R – шар радиуса R , ∂B_R – его граница.

Рассмотрим задачу Дирихле для уравнения

$$-\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f(x), \quad (1)$$

$$u=0 \text{ на } \partial B_R \quad (2)$$

Уравнение (1) является нелинейным выраждающимся дифференциальным уравнением. Пусть $p=3$.

Определение. Дивергенция вектора $F=(F_1, F_2, \dots \dots F_n)$ равна следующему выражению

$$\operatorname{div} F=F_{1x_1} + F_{2x_2} + \dots \dots F_{nx_n}.$$

Нас интересует существование решений задачи (1), при условии (2).

Если мы изменим переменную как $r=|x|$, где $r \in (0, R)$, то получаем следующее:

$$1) \quad f(x)=2|x|=2r;$$

$$2) \quad \operatorname{div}(|\nabla u| \nabla u) = \operatorname{div}(|\nabla u|(u_{x_1x_1}, u_{x_2x_2}, \dots \dots u_{x_nx_n})) = |\nabla u|(u_{x_1x_1} + u_{x_2x_2} + \dots \dots + u_{x_nx_n}).$$

Используя замену $r=|x|=\sqrt{x^2_1 + x^2_2 + \dots \dots + x^2_n}$